

Cultura Surda

Deaf Culture

Denise da Silva Rodrigues Guennes Sorrentino¹.

<http://www.vistacien.com.br/>

¹Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO - SMEL – Orcid: 0009-0001-5139-7410.

* TCC: Grupo Educacional Faveni, Especialização em Braile e Libras, 2024. Autora: Denise da Silva Rodrigues Guennes Sorrentino, Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO - SMEL.
E-mail do autor: denise.guennes@gmail.com

Resumo

Esse Artigo foi escrito com a tentativa de mostrar a importância de um aprendiz de segunda língua ter o seu processo de assimilação dessa segunda língua dentro da sua própria cultura e com o auxílio da sua língua materna. Além disso, foi necessário, quebrar alguns paradigmas e estigmas em relação à comunidade surda, tais como, ‘ser ouvinte é melhor que ser surdo’ e alguns aspectos referentes ao intelecto dos surdos. Esse artigo traz em suas páginas um breve estudo acerca das abordagens do oralismo, comunicação total e bilinguismo, tentando deixar claras as características e os métodos inerentes a cada uma delas.

Abstract

This article was written in an attempt to show the importance of a second language learner having their assimilation process of that second language within their own culture and with the help of their mother tongue. Furthermore, it was necessary to break down some paradigms and stigmas regarding the deaf community, such as the idea that ‘being hearing is better than being deaf’ and some aspects related to the intellect of deaf people. This article presents a brief study of the approaches of oralism, total communication, and bilingualism, attempting to clarify the characteristics and methods inherent to each of them.

Palavras-chave: Libras.
Língua Portuguesa.
Bilinguismo. Oralismo.

*Key-words: Brazilian Sign Language (Libras).
Portuguese Language.
Bilingualism. Oralism.*

1. Introdução

Este documento destaca a importância da Libras (Língua Brasileira de Sinais) como uma língua rica e complexa, que vai além da simples comunicação, sendo um elemento central na construção da identidade e cultura surda. A promoção de uma educação bilíngue inclusive é essencial para garantir o desenvolvimento pleno e a participação igualitária de todas as pessoas no sistema educacional brasileiro.

O intuito deste artigo, ainda que de forma sucinta, é evidenciar a importância da cultura surda, seus valores e a extrema necessidade de compreensão do aprendiz surdo. Busca-se promover a interação desse aprendiz dentro do seu contexto espaço e identidade enquanto estudante.

Este artigo visa esclarecer algumas dúvidas em relação às crenças e mitos referentes à comunidade surda e suas peculiaridades. É considerada ainda a forma de expressão e comunicação do aprendiz surdo em uma segunda língua, abordando tanto a Língua Brasileira de Sinais (Libras) quanto a Língua Portuguesa (LP).

Além disso, é importante ressaltar que a educação bilíngue inclusiva não apenas favorece o aprendizado do conteúdo escolar, mas fortalece também a autoestima e a identidade cultural do surdo. O reconhecimento da Libras como língua oficial no Brasil e a sua utilização na educação promovem um ambiente mais justo e igualitário, permitindo que os surdos tenham acesso a um ensino de qualidade que respeite suas especificidades linguísticas e culturais.

2. Desenvolvimento

Quebra de crenças: “ser ouvinte é melhor que ser surdo”

Ser ouvinte é melhor que ser surdo, pois, na ótica ouvinte, ser surdo é o resultado da perda de uma habilidade “disponibilizada” para a maioria dos seres humanos. Essa é uma crença que acomete boa parte dos ouvintes. Mas iremos perceber que essa tende a ser uma questão meramente de ponto de vista.

De acordo com Padden e Humphries (1999), os

surdos, sem o sentimento de perda auditiva são levados a descobrir a surdez. Há um depoimento de Sam Supalla, surdo, pertinente a essa questão, no qual Sam - nascido em uma família basicamente surda, tinha muitos irmãos surdos, já estava inserido desde o nascimento na cultura surda, narra a sua descoberta do mundo ouvinte; ainda criança, Sam descobriu, no apartamento ao lado do seu, uma garotinha, de idade bem próxima à sua. Após algumas tentativas, tornaram-se amigos. Sam achava sua amiguinha legal, porém esquisita: ele não conseguia conversar com ela da maneira que conversava com sua família, ela tinha dificuldades de compreender seus gestos básicos. Depois de várias tentativas frustradas de comunicação, ele começou a apontar para o que queria ou, simplesmente, arrastava a amiga para onde ele queria ir. Ele imaginava como devia ser ruim para a amiga não conseguir se comunicar, mas, uma vez que eles desenvolveram uma forma de interagir e Sam estava contente em se acomodar às necessidades peculiares de sua amiga. Um dia, a mãe da menina aproximou-se e moveu seus lábios e, como uma mágica, a menina pegou sua casa de boneca e moveu-a para outro lugar. Sam ficou estupefato e foi para casa perguntar à sua mãe sobre, exatamente qual era o tipo de “problema” da vizinha. Sua mãe lhe explicou que era a sua família que era incomum e não a da amiga. As outras pessoas eram como sua amiga e a mãe dela. Sam não possuía a sensação de perda. Imerso no mundo de sua família, eram os vizinhos que tinham uma perda, para Sam, uma desabilidade de comunicação.

Quebrar crença e paradigmas em relação à deficiência é perceber que ambos temos restrições, surdos ou ouvintes. Os surdos não conversam no escuro, os ouvintes não conversam embaixo d'água, surdos se comunicam perfeitamente no barulho, ouvintes não. Todos temos peculiaridades.

Segundo Pimenta (2001, p.24) ator surdo brasileiro, a surdez deve ser reconhecida como apenas mais um aspecto das infinitas possibilidades da diversidade humana, pois ser surdo não é ser melhor ou pior que ser ouvinte, é apenas diferente. Ao considerarmos que surdos não são “ouvintes com defeito”, mas pessoas diferentes, estamos aptos a entender que a diferença física entre pessoas surdas e pessoas

ouvintes gera uma visão não limitada, não determinística de uma pessoa ou de outra, mas uma visão diferente de mundo: um “jeito ouvinte de ser” e “um jeito surdo de ser”, que nos permite falar em uma cultura da visão e outra da audição.

3. Língua e Linguagem

Lyons (1987) define linguagem como um sistema de comunicação natural ou artificial, humano ou não. Sendo assim, linguagem é qualquer forma utilizada com algum tipo de intenção comunicativa, incluindo a própria língua.

Porém, outros estudos utilizam o conceito de linguagem em um aspecto mais limitado. Chomsky (1986; 1995) refere-se ao conhecimento que a pessoa tem que a torna capaz de se expressar através de uma língua. Isto é, um sistema linguístico com determinadas regras altamente recursivas, pois permite a produção de uma infinidade de frases de forma altamente criativa. A língua, portanto, é tratada como um sistema.

Assim, podemos compreender língua e linguagem em dois níveis distintos:

O nível biológico: Como parte da faculdade da linguagem humana, inclui os aspectos essenciais relacionados à aquisição da linguagem.

O nível social: Refere-se aos aspectos relacionados às apresentações discursivas e sociais, interpostas por questões culturais.

O bilinguismo abordado aqui — Libras/português — é comumente tratado nesses dois níveis de linguagem. Uma vez que a Libras é a língua materna do indivíduo surdo, podemos considerar esse fato como nível biológico, e a Língua Portuguesa como segunda língua, por vários fatores que serão abordados posteriormente, como nível social.

4. Libras (Língua Brasileira de Sinais)

As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, conseqüentemente, compartilham características que lhes atribuem um caráter específico e as distinguem dos demais sistemas de comunicação. Por exemplo, elas possuem produtividade ilimitada (no sentido de que permitem a produção de um número ilimitado de novas mensagens sobre um número ilimitado de novos temas); criatividade (no sentido de serem independentes de estímulo); multiplicidade de funções (função comunicativa, social e cognitiva – no sentido de expressarem pensamento); arbitrariedade da ligação entre significante e significado e entre signo e referente; caráter necessário dessa ligação; e articulação desses elementos em dois planos – o do conteúdo e o da expressão.

As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo, e não como um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que a língua de sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças (Quadros e Karnopp, 2004:30). A Língua Portuguesa, portanto, será a segunda língua do indivíduo surdo, assim se caracteriza o contexto bilingüe do surdo.

5. Bilinguismo

A abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização de duas línguas: a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte — português, no caso do presente artigo.

O bilinguismo favorece o desenvolvimento cognitivo e a ampliação do vocabulário da pessoa surda. A aquisição da língua de sinais permitirá à pessoa surda acessar os conceitos da sua comunidade e utilizá-los como seus, formando uma maneira de pensar, agir e ver o mundo. Já a língua portuguesa possibilitará o fortalecimento das estruturas linguísticas, permitindo um acesso maior à comunicação.

Segundo Vygotsky, a linguagem tem papel decisivo na formação dos processos mentais, e a língua, além de ser uma forma de comunicação, é uma função reguladora do pensamento. A linguagem torna-se um meio de transmitir conceitos e sentimentos, além de fornecer elementos para ampliar conhecimentos. A surdez pode bloquear o desenvolvimento da linguagem verbal, mas não impede o desenvolvimento de processos não verbais.

Independentemente de estar inserido em uma escola especial ou em uma escola comum, o aluno surdo tem direito a uma metodologia que atenda às suas necessidades, a partir de vivências e dramatizações. Para isso, o professor deve lançar mão de estímulos visuais para que os alunos surdos se apropriem de todos os conceitos.

Nesse sentido, Quadros contribui dizendo que: "Quando me refiro ao bilinguismo, não estou estabelecendo uma dicotomia, mas sim reconhecendo as línguas envolvidas no cotidiano dos surdos, ou seja, a Língua Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil." (2000, p. 54)

A proposta bilíngue torna possível ao leitor surdo fazer o uso das duas línguas, escolhendo qual utilizar em cada situação linguística.

Ao longo da trajetória da educação dos surdos, podemos perceber duas metodologias que podem ser traçadas e uma terceira fase, contemporânea, que se encontra em processo de construção. São elas:

Oralismo: Abordagem educacional que ainda vem sendo vislumbrada em muitas instituições escolares no mundo. Tem por objetivo a assimilação da linguagem oral pelo aprendiz surdo, utilizando várias técnicas de terapia de fala para que o aluno supere seu "obstáculo" e, assim, se

torne um membro da comunidade ouvinte. Em outras palavras, a meta principal do oralismo é tornar o surdo um "falante" proficiente da língua oral, ou seja, eliminar a diferença que segrega ouvintes de não ouvintes. O oralismo é uma abordagem que visa à integração da criança surda na comunidade ouvinte, enfatizando a língua oral do país. (GOLDFELD, 1997)

Comunicação Total: Esta é uma abordagem educacional que admite a sinalização para proporcionar o desenvolvimento da linguagem do aluno surdo. Entretanto, esses sinais são utilizados como um elo para a aquisição da língua oral. Os sinais são utilizados pelos profissionais que atuam com surdos dentro da estrutura do português. Essa vertente do aprendizado lança mão de recursos como: sinalização, gestos espontâneos e naturais, mímica e pantomima – representação teatral.

Bilinguismo: É uma proposta de ensino que tem sido utilizada por escolas que se propõem a tornar acessíveis ao surdo duas línguas no espaço escolar: a língua de sinais e a língua portuguesa em sua modalidade oral e/ou escrita. No bilinguismo, o objetivo é levar o aluno surdo a desenvolver habilidades em sua língua primária de sinais e secundariamente na escrita. Tais habilidades incluem compreender e sinalizar fluentemente sua língua de sinais e ler e escrever fluentemente o idioma do país (CAPOVILLA, 2000).

Isso implica em alguns desafios, como:

6. Língua Portuguesa para Surdos

De acordo com a publicação *Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: Caminhos para a Prática Pedagógica* (Brasil, 2004), as instruções dadas aos alunos surdos devem ser feitas por meio da Língua de Sinais, independentemente dos espaços em que o processo se desenvolva. Desse modo, é necessário, paralelamente às outras disciplinas, o ensino da Língua Portuguesa como L2, com a utilização de materiais e métodos específicos para atender às necessidades educacionais dos surdos.

[...] O ensino de Língua Portuguesa deve contemplar temas que contribuam para a afirmação e ampliação das referências culturais que os identificam como cidadãos brasileiros. (BRASIL, 2004, p. 47)

É de suma importância que o ensino de Português para aprendizes surdos (já letrados) esteja associado à leitura, tendo em vista que a leitura é etapa fundamental para a escrita. O educador precisa considerar sempre que se fizer possível a importância da Língua de sinais como instrumento de auxílio no ensino do português. Assim, o aluno surdo mesmo sendo inserido no aprendizado de uma língua de ouvintes, estará situado dentro do contexto valendo-se da sua língua materna – no caso em questão a Libras, é por meio dela que se faz a leitura do mundo para depois passar a leitura da palavra em Língua portuguesa. Assim será validada a perspectiva bilíngue no processo ensino/aprendizagem.

É importante também ressaltar que alunos surdos e alunos ouvintes se diferem no aprendizado, uma vez que o aluno ouvinte consegue assimilar as palavras pela audição, enquanto os aprendizes surdos são extremamente visuais.

- Confusão de palavras semelhantes graficamente, como "vão" e "não", "lago" e "lado".
- Dificuldade na construção de sentidos lidos.

É comum também observar equívocos do tipo:

- Morfológicos, como a escolha inadequada de preposições.
- Equívocos envolvendo a ligação de orações.
- Ordem de palavras dentro da oração.
- Estrutura da frase e equívocos em tempos verbais.

Nesse sentido, Capovilla (2004) relata que tal análise revela que a escrita mapeia o processamento da informação na língua primária para a criança ouvinte, e a Língua de Sinais para a criança surda. No entanto, como a escrita alfabética mapeia os sons da fala, os equívocos da criança ouvinte são muito menos graves do que os equívocos da criança surda. Como a criança surda não tem acesso aos sons da fala, esses não servem de auxílio à escrita. (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2004, p. 35)

É necessário reconhecer uma falha que ameaça o sucesso na abordagem bilíngue: a descontinuidade existente entre a Língua de Sinais e a escrita alfabética.

7. Considerações Finais

Por muito tempo, os surdos foram expostos e impostos à cultura ouvinte, sendo até mesmo proibidos de sinalizar, pois acreditava-se que a sinalização os deixaria acomodados e preguiçosos para o aprendizado da língua oral. Assim, é de grande valia reconhecer todos os avanços e quebras de paradigmas na educação e comunicação com os surdos, uma vez que a surdez é uma diferença física e não intelectual. Portanto, aprendizes surdos têm total possibilidade de aprender e ter funções cognitivas perfeitas. No entanto,

ainda existem muitos preconceitos e pressupostos medíocres “falante do português”. Por essa abordagem, há casos em que a serem superados em relação à surdez e aos surdos. surdos só aprendem Libras enquanto adultos, ou mesmo casos

A Libras se tornou segunda língua oficial no Brasil de surdos que dominam e falam a língua portuguesa em 2002, ou seja, tardiamente. Ainda temos muito a avançar plenamente, como é o caso da surda profunda Sueli Ramalho, no quesito inclusão, porém é respeitável e louvável o que bastante conhecida no Brasil.

tem sido feito até hoje, especialmente em relação à educação inclusiva e ao bilinguismo — tratado neste artigo. É de extrema importância que o aprendiz desenvolva-se em sua língua materna, sentindo-se em casa, confortável e à vontade. Também é fundamental que suas peculiaridades sejam respeitadas e aceitas, proporcionando-lhe melhores condições de aprendizado e desenvolvimento.

Lyons (1987) relata que a linguagem é algo intrínseco, podendo ser humana ou não. Isso nos leva a crer que a linguagem parte da necessidade de comunicação, formando assim as identidades e culturas relacionadas a cada língua. Chomsky (1986; 1995) aprofundou-se mais e apresentou os dois níveis de linguagem: biológico e social. Observamos que a Libras se encaixa perfeitamente em ambos os níveis, e o bilinguismo retratado aqui também reflete esses dois níveis, com a Libras sendo a língua materna e o Português a L2, além de fator cultural paralelamente.

A Libras atende a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína e, assim, pode, da mesma forma que outras línguas, transmitir todas as informações necessárias ao seu aprendiz. Os surdos, por meio da Libras, discutem todos os assuntos possíveis e cabíveis, inclusive recitam e compõem poesias, poemas e livros.

É essencial abordar a educação do ponto de vista do bilinguismo. Assim, o surdo, além de aprender mais, pode se dedicar mais ao conhecimento, sentindo-se inserido no local certo, com sua própria cultura e com pessoas que realmente o entendem. Dessa forma, a educação torna-se completa, sem impor uma cultura estranha e sem arrancar a identidade do aluno.

Dentro da proposta do oralismo, a aprendizagem é feita por meio da leitura labial em consonância com estímulos visuais, com a intenção de tornar o surdo um

Na abordagem da Comunicação Total, a sinalização é utilizada como um elo para a aquisição da língua oral. Ou seja, é necessário utilizar a Libras como L1 para que se possa aprender a Língua Portuguesa (LP) como L2. Já na abordagem bilíngue e em escolas bilíngues, as duas línguas são assimiladas de forma concomitante.

8. Referências

- Capovilla, F. G.; Capovilla, A. G. S. O desafio da descontinuidade entre a língua de sinais e a escrita alfabética na educação bilíngue do surdo congênito. *Ensino de Língua Portuguesa para surdos: Caminhos para a prática pedagógica*, v. 1 e 2, Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos.
- Quadros, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
- Botelho, P. Linguagem e letramento na Educação dos Surdos: ideologias e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
- Lyons, J. Linguagem e Linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
- Chomsky, N. Conhecimento da língua. Nova Iorque: 1986.
- Chomsky, N. O Programa Minimalista. 1995.
- Quadros, R. M.; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. São Paulo: Artmed, 2004.